

O'ZBEK TILINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564512>

Matnazarova Yulduz Shamuratovna

Qoraqalpog'iston Respublikasi

*Nukus shahar 33-sonli maktabning
o'zbek tili (davlat tili) fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *maqolada o'zbek tili darslarida interfaol usullar yordamida dars o'tish o'quvchining intellektual faolligini, o'quv harakati sifatini, aqliy izlanishini takomilashtirishga yordam berishi haqida fikrlar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *pedagogik texnologiya, interfaol usul, test, metod, topshiriq, fikrlash, innovatsion, ijodiy fikrlash.*

Annotation: *The article discusses the idea that teaching in Uzbek language using interactive methods can help to improve the intellectual activity of students, the quality of learning, mental research.*

Keywords: *pedagogical technology, interactive method, test, method, assignment, thinking, innovative, creative thinking.*

Аннотация: *В статье обсуждается мысль о том, что интерактивное обучение на уроках узбекского языка может способствовать повышению интеллектуальной активности учащихся, качества обучения, мыслительных исследований.*

Ключевые слова: *педагогическая технология, интерактивный метод, тест, метод, задание, мышление, инновационное, творческое мышление.*

Hozirgi zamon sharoitida, darslarni o'qitishning yangi innovatsion pedagogik texnologiyalari asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir. Yangi innovatsion pedagogik texnologiyalarning xislati shundaki, unda qo'yilgan maqsadlarga erishish kafolatini beruvchi o'quv jarayoni rejalashtiriladi va amalga oshiriladi. Darhaqiqat, mashg'ulotlarning muvaffaqiyatli o'tishining 80 foizi ta'lim jarayonini to'g'ri loyihalashtirish, tashkil etish va uni amalga oshirishga bog'liqdir.

Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda uni ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan

turli-tuman metodlar bilan boyitish ta’lim oluvchilarning o’zlashtirish darajasi o’sishiga olib keladi.

Shuningdek ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o’quv jarayonida qo’llashga bo’lgan qiziqish, e’tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda, bunday bo’lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an’anaviy ta’limda o’quvchini faqat tayyor bilimlarni egallashga o’rgatilgan bo’lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o’zlari izlab topishlariga, mustaqil o’rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o’zlari keltirib chiqarishlariga o’rgatadi. O’qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo’naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta’lim jarayonida o’quvchi asosiy figuraga aylanadi. Pedagogik texnologiya va pedagog mahoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o’quvchilarni bilimli, yetuk malakaga ega bo’lishlarini ta’minlaydi.

Darslarda eng ko’p qo’llaniladigan o’qitishning interfaol metodlarining umumiy tarmoqlari quyida keltirib o’tilgan:

I. Topshiriq, mashqni bajarishga doir metodlar:

O’zbek tili grammatikasiga oid biror-biror qoidani o’qituvchi o’quvchilarga tanishtirib bo’lganidan keyin, uni mustahkamlash maqsadida turli xil topshiriqlar beradi. Ular yozma yoki og’zaki shaklda bo’lishi mumkin.

Mustaqil ishlash uchun topshiriqlar:

Og’zaki:

1. Savollarga to’g’ri javobni tanlang.
2. Darak gapni so’roq gap bilan o’zgartiring.
3. Mantiqsiz gapni tuzating va to’g’ri javobni ayting.

Yozma:

1. Berilgan so’zlar ishtirokida grammatik jihatdan to’g’ri gap tuzing.
2. Berilgan gapni to’ldirish uchun grammatik jihatdan mos keluvchi so’zni tanlang.

Soʻzlar vositasida oʻyinlar nomi.

“Soʻzni takrorla va qoʻsh”

Bunda oʻquvchi bitta mavzu doirasida soʻz aytadi, boshqalar davom ettiradi. Masalan: Oila-ona, oila- xotirjamlik, oila- urf-odatlar...

Orzu-yaxshi oʻqish, orzu- yetuk mutaxassis, orzu- uchuvchi boʻlish, orzu-baxtli hayot...

Davom ettira olgan oxirgi oʻquvchi gʻolib boʻladi.

“Soʻzni yozishni bil”

Bu oʻyin usulidan koʻzlangan maqsad oʻquvchilarni lugʻat ustida ishlashga undaydi va yozma savodxonligini oshiradi. Bir oʻquvchi soʻzni oʻz tilida soʻraydi, ikkinchi oʻquvchi shu soʻzni oʻzbek tilida toʻgʻri yoza olishi kerak. Soʻzni toʻgʻri yozgan oʻquvchi oʻyinni davom ettiradi.

Bu xil metodlarda “Topshiriq”, “Oʻyla, esla ayt”, “Javobni top”, “Oʻyintopshiriq”, “Sayohat” kabi mashq, topshiriqlar bajariladi.

II. Ijodiy fikrlash, hozirjavoblikni shakllantiruvchi usullar.

Oʻzbek tili darsida soʻzlar vositasida turli oʻyinlar tashki qilinadi. Maqsad oʻquvchilarning soʻz boyligini boyitish hamda fikrlash doirasini yanada kengaytirish. Bunday oʻyinlar qisqa vaqtga moʻljallangan boʻlib, oʻquvchilarni guruh boʻlib mashq qilishga odatlantiradi. Bunday usullarga oʻzbek tiliga oid tashkiliy oʻyinlar, “Rasmi test kartochkalari”, “Mavzuga mos krossvordlar yechish”, “Quvnoq musobaqa” va boshqalarni kiritish mumkin. Dars jarayonida oʻyinlarning muntazam ravishda qoʻllanilishi oʻzbek tili fanini oʻrgatishni oddiydan murakkabga qadar boʻlgan yoʻlni sezilarli darajada osonlashtirib, oʻquvchilarni mustaqil fikrlashga chorlaydi.

III. Oʻylash, fikrlash, ijro etishga doir interfaol usullar. Rasmlarga qarab mustaqil hikoya tuzish va soʻzlab berish. Bunda oʻquvchiga hikoya tuzish uchun quyidagi yoʻl-yoʻriqlar beriladi:

Mustaqil matn tuzish: Hikoya mavzusiga oid soʻz va iboralarni tanlash, yaʼni soʻzlarni oʻrganish. Hikoyaga mustaqil ravishda reja tuzish va reja asosida hikoya yozish.

Dastlab matn ustida ishlashni boshlaganda, uning barcha bosqichlarida oʻquvchilarga amaliy yordam beriladi. Bunda oʻquvchilar diqqatini matnning yoki hikoyaning gʻoyasiga qaratish mumkin. Bu bosqichda, oʻquvchilarni oʻzbek tilida soʻz yasash usullari, soʻzlarni qanday soʻz turkumlariga mansubligi hamda nazariy bilimlarini ham mustahkamlab borishlari maqsadga muvofiqdir. Keyingi bosqichda esa oʻquvchilar mustaqil reja tuzishadi va shu reja asosida hikoya yoki matn yozishadi.

IV. Oʻzaro musobaqa, fikrlarni bayon etish va tushuntirishga doir usullar.

Bunday usullarga “Anjuman”, “Musobaqa”, “Tanlov”, “Sinov”, “Yuzma-yuz” kabilarni kiritish mumkin. Masalan, “Sinov” usulini qoʻllashda oʻquvchilarga

test kartochkalari tarqatiladi. Ushbu kartochkalar faqat o'rganilgan mavzuga oid bo'lib, unda testlar oddiydan murakkabga qarab tuzilishi lozim. Bunday testlar orqali o'quvchilarning erkin fikrlash qobiliyati o'sib, o'zbek tiliga bo'lgan qiziqishlari ortadi.

Interfaol usullarning ta'limiy xususiyatlari quyidagilarga bo'linadi. Bunda interfaol usullar ta'limda subyekt-obyekt faoliyatini ifodalaydi.

1. O'quvchilarning bilish faoliyatini boshqarish: sinf o'quvchilari kichik guruhlariga bo'linib, guruhlararo muloqot, bahs-munozara orqali ta'lim beriladi.

2. Interfaol usullarning ta'lim oluvchilarga yo'naltirilganlik xususiyati, ya'ni shaxsga yondashuvchanligidir. Interfaol usulning bu xususiyati o'quvchilarning yakka tartibda, guruh shaklidagi o'zaro hamkorligini ifodalaydi. Bunday faoliyatda o'quvchilarning xilmaxilligi namoyon bo'ladi.

3. Izlanish, ijodiy faoliyat ko'rsatish, o'zaro hamkorlikni ta'minlashga doir xususiyatlari. Bunda o'quvchilar yakka va guruh shaklida ijodiy izlanib, izlanish natijalarini tahlil qiladilar. Bu esa darsda o'quvchining faolligini oshiradi, izlanish, o'ylab topish, uning to'g'riligini o'zaro mulohaza bilan isbotlashga intilishni shakllantiradi.

4. Shaxs sifatlarini shakllantirish xususiyati. Interfaol usullar o'quvchilarni bilishga qiziqtirish, shu bilan birga bilimga intilishini, topqirligini oshirib boradi. Bu esa, o'quvchining intellektual faolligini, o'quv harakati sifatini, aqliy izlanishini takomilashtirishga yordam beradi.

5. Interfaol usullar o'quvchining odobli, tartibli bo'lishi, har bir fikrni o'ylab, dalilisbotlar asosida ifodalashga o'rgatadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, o'qituvchi mavzuning o'quvchiga to'la tushunarli bo'lishini ta'minlash uchun dars jarayonida interfaol usullar va innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish, ta'lim samaradorligining yanada oshishiga katta hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Н. Омонов. М. Хаттабов. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. -Т. . 2016

2. Bobokalonov R, Na'matova G. Ona tili o'qitishning yangi texnologiyasi haqida. –Т. . 2018.

3. Маматова G, Воқієєва X, Masharipova U. Ona tili o'qitish metodikasi–Т. .

4. Расулова, Р. Б. (2020). Она тили фанини ўқитишда иқтидорли ўқувчиларни аниқлаш ва уларнинг нутқ маданиятларини оширишда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш. Та'лим, fan va innovatsiya, 1(2), 37-4

